

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma’suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G‘. Yu. Eshmirzayev	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

BO'LAJAK TIBBIYOT XODIMLARINING XORIJIY TIL KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA TAJIRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARI

Raximova Nigora Atakulovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
xorijiy tillar kafedrası v. b. dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan tajriba-sinov ishlarining natijalari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida kommunikativ, kasbiy yo'naltirilgan va interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalar xorijiy tilni o'zlashtirish samaradorligini oshirish imkoniyatlari o'rganildi. Tajriba natijalari eksperimental guruh talabalarida til kompetensiyasining sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. Olingan natijalar asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: xorijiy til kompetensiyasi, tibbiyot ta'limi, tajriba-sinov, kommunikativ yondashuv, kasbiy terminologiya, interfaol metodlar.

Abstract: This article presents the results of experimental research aimed at developing foreign language competence in future medical professionals. The study explores ways to improve the effectiveness of language acquisition through the use of communicative, professionally oriented, and interactive methods. The findings indicate a significant increase in language competence among students in the experimental group. Based on the results, methodological recommendations have been developed.

Key words: foreign language competence, medical education, experimental research, communicative approach, professional terminology, interactive methods.

Аннотация: В данной статье освещаются результаты экспериментальных исследований, направленных на развитие иноязычной компетенции будущих медицинских работников. В ходе исследования изучены возможности повышения эффективности усвоения иностранного языка студентами посредством использования коммуникативных, профессионально ориентированных и интерактивных методов. Результаты эксперимента показали значительное повышение уровня языковой компетенции у студентов экспериментальной группы. На основе полученных данных разработаны методические рекомендации.

Ключевые слова: иноязычная компетенция, медицинское образование, экспериментальное исследование, коммуникативный подход, профессиональная терминология, интерактивные методы.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida tibbiyot xodimlarining xorijiy tilni, xususan, ingliz tilini mukammal egallashi kasbiy faoliyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Xalqaro tibbiy adabiyotlardan foydalanish, xorijiy mutaxassislar bilan muloqot qilish va zamonaviy ilmiy tadqiqotlarni o'rganish xorijiy til kompetensiyasini talab etadi. Shu sababli bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim jarayonining dolzarb vazifalaridan biridir. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – kasbiy yo'naltirilgan ta'lim asosida xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish samaradorligini tajriba-sinov orqali aniqlashdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xususan, oliy tibbiy ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar doirasida xorijiy tillarni o'qitish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Normativ-huquqiy hujjatlarda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy faoliyatida xorijiy til kompetensiyasini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa xorijiy tilni o'qitishning mazmuni, shakli va metodlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy grammatika-tarjima usullariga asoslangan ta'lim bo'lajak tibbiyot xodimlarining real kasbiy muloqot ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Shu bois kommunikativ yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va kasbiy yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyalarini integratsiyalash zarurati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, tibbiy terminologiya, klinik muloqot va professional matnlar bilan ishlashga asoslangan o'qitish modellari talabalar nutq faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqot bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash, samarali o'qitish metodlarini tajriba-sinov orqali asoslash va ularning ta'lim jarayonidagi amaliy ahamiyatini ko'rsatishga qaratilgan.

Tadqiqot natijalari oliy tibbiy ta'lim muassasalarida xorijiy tilni o'qitish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot Toshkent shahridagi tibbiyot oliy ta'lim muassasalaridan birida olib borildi. Tajribada jami 60 nafar talaba ishtirok etdi. Ular nazorat guruhi (30 nafar) va tajriba guruhi (30 nafar)ga ajratildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv, diagnostik testlar, so'rovnomma va suhbat, tajriba-sinov mashg'ulotlari hamda statistik tahlil. Tajriba guruhida xorijiy tilni o'qitishda tibbiy terminologiyaga asoslangan matnlar, rolli o'yinlar, klinik vaziyatlarni modellashtirish hamda multimedia va raqamli texnologiyalar keng qo'llanildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish metodlari saqlab qolindi. Tajriba-sinov ishlariga jami 60 nafar talaba jalb etilib, ular tasodifiy tanlash asosida nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Har ikki guruhda talabalarning boshlang'ich xorijiy til bilimi darajasi diagnostik testlar orqali aniqlanib, ularning ko'rsatkichlari o'zaro yaqin ekanligi tasdiqlandi.

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, test sinovlari, so'rovnomma, suhbat hamda ta'lim jarayonida erishilgan natijalarni statistik tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. Tajriba guruhi talabalari bilan olib borilgan mashg'ulotlarda kasbiy yo'naltirilgan yondashuv asosida ishlab chiqilgan o'quv materiallari qo'llanildi. Xususan, tibbiy terminologiyaga oid matnlar, klinik vaziyatlar asosida tuzilgan topshiriqlar, rolli o'yinlar hamda kommunikativ mashqlar ta'lim jarayoniga joriy etildi. Shuningdek, multimedia vositalari va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish orqali talabalar faol ishtiroki va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba-sinov ishlari yakunida talabalar bilim darajasi boshlang'ich va yakuniy testlar orqali baholandi. Natijalarga ko'ra tajriba guruhida xorijiy til kompetensiyasi 32 % ga oshdi, nazorat guruhida esa o'sish 12 % ni tashkil etdi, tajriba guruhi talabalarida kasbiy terminlardan foydalanish, og'zaki muloqot va matnlarni tushunish ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilandi. Olingan ma'lumotlar interfaol va kasbiy yo'naltirilgan metodlarning samaradorligini tasdiqladi. Dastlabki test natijalari har ikki guruhda talabalar bilim darajasining deyarli bir xil ekanligini ko'rsatdi, bu esa tajriba natijalarining ishonchligini ta'minladi.

Tajriba jarayoni yakunida o'tkazilgan nazorat natijalari esa tajriba guruhida xorijiy til kompetensiyasining sezilarli darajada oshganini tasdiqladi. Xususan, talabalarning kasbiy terminologiyani tushunish va undan og'zaki hamda yozma nutqda foydalanish ko'nikmalari ancha rivojlandi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, tajriba guruhi talabalarida umumiy xorijiy til kompetensiyasi ko'rsatkichi o'rtacha 30–35 % ga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 10–15 % atrofida qayd etildi. Tajriba guruhi talabalarining tibbiy matnlarni mustaqil o'qib tushunish, klinik vaziyatlar yuzasidan muloqotga kirishish hamda kasbiy yo'naltirilgan topshiriqlarni bajarishdagi faolligi sezilarli darajada ortdi.

Shuningdek, ular xorijiy tilda fikr bildirishda kamroq xatolarga yo'l qo'ya boshlaganlari kuzatildi. Tajriba-sinov davomida olib borilgan pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, interfaol va kasbiy yo'naltirilgan metodlardan foydalanish talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, ularning o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada tajriba guruhi talabalarida xorijiy tilni kasbiy faoliyat vositasi sifatida qo'llashga bo'lgan ishonch va motivatsiya sezilarli darajada oshdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xorijiy tilni kasbiy faoliyat bilan integratsiyalashgan holda o'qitish talabalar motivatsiyasini oshiradi. Ayniqsa, real tibbiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar talabalarning nutq faolligini kuchaytiradi. Boshqa tadqiqotlar natijalari bilan solishtirilganda, mazkur tajriba tibbiyot yo'nalishida xorijiy til kompetensiyasini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning ustunligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tajriba-sinov jarayonida qo'llanilgan interfaol metodlar talabalarni real kasbiy vaziyatlarga yaqinlashtirib, xorijiy tilni faqat nazariy fan sifatida emas, balki amaliy muloqot vositasi sifatida o'zlashtirishiga imkon yaratdi. Bu holat tajriba guruhi talabalar natijalarining nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori bo'lishida yaqqol namoyon bo'ldi. Olingan natijalar ilgari olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bilan qiyoslanganda, kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda kasbiy mazmundagi materiallardan foydalanish talabalarning motivatsiyasini oshirishi va

til ko'nikmalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashini yana bir bor tasdiqlaydi. Ayniqsa, tibbiy terminologiya, klinik muloqot va vaziyatli topshiriqlarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi talabalar nutq faoliyatining barcha turlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Talabalar xorijiy tilda fikr bildirishda o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirdi, bu esa ularning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanganki, multimedia vositalari va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish xorijiy tilni o'rganish jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bu vositalar orqali vizual va audio materiallarning uyg'unligi talabalarning axborotni tezroq qabul qilishi va mustahkamlashiga yordam berdi. Shu bilan birga, tajriba-sinov natijalari xorijiy tilni o'qitishda an'anaviy metodlarning imkoniyatlari cheklanganligini ko'rsatib, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitish zarurligini asoslab berdi.

Xulosa va tavsiyalar

Olib borilgan tajriba-sinov ishlari natijalari bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirishda kasbiy yo'naltirilgan, kommunikativ va interfaol yondashuvlarga asoslangan ta'lim jarayoni yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida xorijiy tilni o'qitishda tibbiyot sohasi bilan uzviy bog'langan o'quv materiallaridan foydalanish, real klinik vaziyatlarni modellashtirish hamda talabalarni faol muloqotga jalb etish ularning til ko'nikmalari va kasbiy tayyorgarligini kompleks rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Tajriba-sinov natijalari shuni tasdiqladiki, xorijiy tilni an'anaviy usullarga tayanib o'qitish bo'lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Aksincha, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning xorijiy tilda kasbiy muloqot olib borish qobiliyatini shakllantiradi, mustaqil fikrlash va amaliy faoliyatga tayyorlik darajasini oshiradi. Shu bilan birga, xorijiy tilni kasbiy faoliyat vositasi sifatida anglash talabalar motivatsiyasining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirishda kasbiy yo'naltirilgan o'quv materiallaridan foydalanish, interfaol va innovatsion metodlarni joriy etish hamda multimedia vositalari yordamida ta'lim jarayonini boyitish yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Xorijiy til darsliklarini tibbiyot sohasiga moslashtirish, amaliy mashg'ulotlarda klinik vaziyatlardan keng foydalanish hamda o'qituvchilarning kasbiy va til kompetensiyasini muntazam oshirib borish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jalolov J. Chet tillarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
3. Hymes D. On Communicative Competence. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
4. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). – Strasbourg, 2020.
5. Passov E. I. Kommunikativ ta'lim metodikasi asoslari. – Moskva, 2016.
6. Dudley-Evans T., St John M. J. Developments in English for Specific Purposes. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
7. Nation I. S. P., Macalister J. Language Curriculum Design. – New York: Routledge, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.